

Ashurova Zulkhumor,
Doctor of Philosophy in
Philology, PhD, Samarkand
University of Service and
Economics

Ashurova Zulxumor
Filologiya fanlari bo' yicha
falsafa doktori PhD, dotsent
Samarqand iqtisodiyot va
servis instituti

Ашурова Зулхумор –
кандидат филологических
наук, доцент,
Самаркандский институт
экономики и сервиса

JAHON TILSHUNOSLIGIDA LINGVOPOETIKA MASALALARI

ANNOTATSIYA: Maqolada lingvopoetika masalalarining tadqiq etilishi, Evropa va Rossiya tilshunosligi misolida keltirib o'tilgan. Lingvopoetika tahlil usuli so'z va gap ma'nolarining o'zaro yaxlitligi, birikuvining tadqiq qilinishi, lingvopragmatik, stilistik aspektda tadqiq etilishi yoritilgan. Shuningdek, maqolada lingvopoetika masalalarining jahon va rus tilshunosligida o'rganilganligi, monografik tadqiqotlar keltirib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR: lingvopoetika, badiiy matn, so'z o'yini, masal, tashbeh, til sathlari, til birliklari, she'riy matn, poetik nutq, she'riy san'at, she'riy nutq, metafora.

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОПОЭТИКИ В МИРОВОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

АННОТАЦИЯ: Изучение лингвопоэтики в статье приводится на примере европейского и русского языкознания. Метод лингвопоэтического анализа заключается в изучении взаимозависимости значений слов и предложений, изучении их сочетания, изучении лингвопрагматических, стилистических аспектов. В статье также упоминаются исследования лингвопоэтики в мировом и русском языкознании, а также монографии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвопоэтика, художественный текст, языковые уровни, языковые единицы, поэтический текст, поэтическая речь, поэтическое искусство, поэтическая речь, метафора.

ISSUES OF LINGUOPOETICS IN WORLD LINGUISTICS

ABSTRACT: The study of lingvopoetics in the article is cited on the example of European and Russian linguistics. The method of linguopoetic analysis is the study of the interdependence of word and sentence meanings, the study of linguopragmatic, stylistic aspects. The article also mentions the study of linguopoetics in world and Russian linguistics, as well monographs.

KEY WORDS: lingvopoetics, literary text, word house, language levels, language units, poetic text poetic speech, poetic art, poetic speech, metaphor.

Barchaga ma'lumki, globallashuv va integratsiyalashuv jarayonida ilm-fan oldiga misli ko'rilmagan darajada dolzarb masalalarni qo'ydi. Endilikda badiiy matnni har tomonlama chuqur tadqiq qilish, undagi lingvistik, stilistik va semantik qirralarini o'rganish jarayon tusini oldi. Badiiy matndagi lingvistik elementlarni muhokama qilish negizida undagi qo'llanilgan metafora, maqol, so'z o'yini, masal, tashbeh singari shakl va mazmun bilan bog'liq muammolar jahon tilshunos olimlarining oldiga qator vazifalarni bajarishga keng yo'l ochdi. Avvalo, lingvopoetika nima degan savolga javob topish lozim. Bu soha badiiy matnni til sathlari negizida tadqiq qilishni masalaning bir qirrasini qamrab olishi tayin. Negaki, tilning benihoya keng imkoniyatlarini ishga solib, undagi leksik birliklar bo'ladimi, grammatik birliklar bo'ladimi barchasini qamrab olish nazarda tutiladi. Tilshunos olim I.A.Shmul shunday yozadi: "Lingvopoetika – bu filologiyaning bir sohasi bo'lib, unda badiiy matnning stilistik jihatdan belgilangan til birliklari va ularning vazifalari hamda muayyan g'oyaviy-badiiy mazmunni etkazish va badiiy-estetik

qirralarini aniqlash tushuniladi"[1] Darhaqiqat, lingvopoetikaning asosiy vazifalaridan biri shuki, badiiy matnning til birliklarini, umumiy va xususiy xususiyatlarini, qamrab olish va ularni yanada takomillashtirishdan iborat.

Lingvopoetika tahlil usuli shundan iboratki, badiiy matndagi ijodkorning individual uslubiga xos qirralarni kashf qilish bilan birgalikda so'z va gap ma'nolarining o'zaro yaxlitligi, birikuvini tadqiq qilishni nazarda tutadi. Rus tilshunosi E.B.Borisova qayd etishicha: "Keyingi paytlarda filologiya sohasi vakillari badiiy matnni tahlil qilish bilan bog'liq masalalarga juda qiziqishi ortib bormoqda. Lingvopoetik jihatidan tadqiq qilishga intilish borasida maqola, monografiya va yirik-yirik darsliklar fikrimiz yorqin dalilidir. Shunday bo'lsa-da, mazkur tadqiqotlar tipologik, semiotik, lingvopragmatik stilistik akspektda tadqiq qilinish masala mohiyatini oydinlashtiradi. Bugungi kunda badiiy matnning mohiyatini izohlamasdan turib, chuqur va keng qamrovli o'rganish mumkin emasligi barchaga ma'lum" [2] Demak, badiiy matnning nozik va eng muhim qirralarni

qayta idrok etish borasida ijodkor badiiy olamini har tomonlama chuqur dalolatlash imkonini beradi. Olima E.Borisova diqqatni qaratayotgan asosiy e'tibor shaxs individul xususiyatlarida aks ettirilgan badiiy matn tabiatida ma'nolar maydoni narsa va buyum nomlarining hamda o'xshatish va badiiy-tasvir vositalarini to'g'ri, asosli qayd etishga mantiqiy urg'u berilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, lingvopoetika masalalari jahon va rus tilshunosligida juda ko'plab qirralari o'rganilgan. Masalan, irland shoiri Ulyam Batler Yeytsa she'riyatining lingvopoetik xususiyatlari tahliliga bag'ishlangan monografik tadqiqoti alohida tahsinga sazovordir.[3] Tadqiqotchi A.Aksenova ushbu dissertatsiyasida she'riy matn tahlili va muallif uslubining tadrijiy taraqqiyotini har tomonlama chuqur o'rganadi. Unda: "She'rdagi poetik nutqning o'ziga xosligi va badiiy-tasviriy vositalari Uyg'onish davri kalassitsizm namunalari yodimizga soladi. Badiiy ijod jarayoni taqlid sifatida qabul qilindi va taqlid qilish usullariga qarab o'zaro farqlandi: a) ob'ektiv hikoya (doston), muallifning shaxsiy kechinmasi (she'r), voqealarni harakatda tasvirlash (drama) singari uchta turga bo'lib o'rganishni nazarda tutildi" [4] Demak, tilshunos olimaning alohida qayd etishicha, irland she'riyatidagi uzil-kesil o'zgarishlar dinamikasi Antik yunon madaniyatiga borib taqalishi dalolatlanmoqda. Negaki, badiiy matndagi hissiy-emotsional til birliklari, leksemalar mohiyatida, ayniqsa, lirik she'rda kechinma tarzida ro'y berishi, u nafaqat o'quvchining ongu shuurini, balki

muallifning ham ong ostida avvaldan mavjud fragmentlarni o'zgartirib yuborishga qodirdir.

Shuningdek, she'riy nutq sintaksisi va lingvopoetik talqin o'ziga xosligi borasida tadqiqot olib borgan tilshunoslardan biri N.P.Nebrosina qayd etishicha: "Lingvopoetik tahlil qilishda til birliklarining vositalarini ramziy-majoziy tushunish masalani tor doiraga olib chiqishi mumkin. Negaki, lingvopoetik tahlil qilish asnosida go'zallik va olijanoblikni targ'ib qilishga qaratilgan juda ko'plab tasviriy vositalar mavjud. Mana shularni gap, g'oya, shakl birliklari yaxlitligida ilmiy asoslash masala mohiyatini yanada oydinlashtiradi. Til poetikasi bilan badiiyat poetikasini uyg'un ravishda o'rganishda juda ko'plab muammolar mavjud. San'atni organik tarzda olib o'rganish tilshunoslar, adabiyotshunoslar, faylasuflar zimmasidagi asosiy vazifalar sirasiga kiradi" [5] Binobarin, til belgilar tizimi ekan, lisoniy belgilarni va undagi ma'nolar yig'indisini, sintaktik, semantik, pragmatik jihatlarini e'tiborga olgan holda tadqiq etish badiiy matn tabiatidagi yoki til egasining o'zaro munosabatidagi nutqiy birliklar negizida tadqiq qilish ishonchni oqlaydi. Natijada yuqoridagi manbada gap va g'oya, shakl va mazmun birliklarida shoirning o'quvchiga nima demoqchi ekanligini, hissiy-emotsional va falsafiy-estetik tabiatini anglash birmuncha qulaylik tug'diradi.

Rus tilshunosi M.Stepanov qayd etishicha: "She'riy san'at va she'riy nutq

ontologiyasini tushuntirib beradigan ilmiy nazariyani yaratish muammosi juda muhimdir. Negaki, har bir ijodkorning individual uslubi, soʻz qoʻllash mahorati, ularni anglatish prinsiplari turli-tuman boʻladi. Shu maʼnoda, sheʼriy nutq nima degan fikrlar mavjud. Bu savollarning barchasi tadqiqotchilar, olimlar, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, faylasuflar va boshqalar tomonidan olib borilgan gʻoyalarning umumiy koʻrinishidir. Biroq ularning hech biri sheʼriy nutqni mustaqil obʼekt sifatida tadqiq qilmaydi. Sheʼriyatning mavjudligi va sheʼriy nutq haqida maxsus bir qaror qabul qilishgan boʻlsa-da, sheʼriy nutqni har bir ijodkor izlanishlari fonida tekshirganda obʼekt sifatida alohida ajratib oʻrganish maqsadga muvofiqdir” [6] Binobarin, biz ishimizda obʼekt sifatida tanlagan isteʼdodli yozuvchi va shoir, tarjimon Anvar Obidjonni alohida muammo sifatida, Olqor Damin va Dilshod Rajabni alohida ilmiy muammo tarzida oʻrganish va ularni bogʻlab turgan yagona lingvopoetik talqin oʻziga xosligini dalolatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, har uchala ijodkor poetik dunyosi oʻziga xos va takrorlanmasdir. Toʻgʻri, maishiy bolalar sheʼriyatiga daxldor poetik izlanishlarini eʼtibordan soqit qilmasligimiz lozim. Chunki bolalar sheʼriyatida – oʻxshatish orqali bola nutqini, tasavvurini, saviyasini, zehniyatini, qobiliyatini isteʼdodini namoyon qilish koʻzda tutiladi. Sodda va samimiy bitiklar negizida bolalar ruhiyatidagi uzil-kesil oʻzgarishlar: bilim olish, ota-onasiga koʻmaklashish, ustozlarini

hurmat qilish tuygʻularini oʻstirishga qaratilganligi bilan tahsinga loyiqdir. Yuqorida keltirilgan manbada rus tilshunosi M.S.Stepanov ham ayni shu jihatga mantiqiy urgʻu bermoqda.

Lingvopoetik talqin nazariyasi borasida shuni qayd etish joizki, tasvirlanayotgan narsa va hodisalar bevosita shoir tasavvuri, tafakkuri, dunyoqarashi, falsafiy-estetik olamidagi oʻzgarishlar, oʻsishlar, baʼzan inqirozlar negizida namoyon boʻladi. Bu jihatdan olib qaraganimizda shoir “men”i hamisha oʻzigagina tegishli his-tuygʻularni idrok qiladi. Rus tilshunoslaridan yana biri bu borada aniq chegarani koʻrsatishga harakat qilgan. Masalan E.V.Plaxina eʼtiroficha: “Obraz va “obrazlilik” atamalarining lingvistik aloqasi turli sohalar bilan bogʻliq. Leksikologiya – “soʻz maʼno”si haqidagi taʼlimot boʻlsa, lingvistika va lingvopoetika “tilshunoslik va badiiy sanʼat qorishuvidagi” sohalardan biridir. Obrazlilik – sheʼriy nutqning asosini tashkil qiladi. Muhim jihati shundaki, joriy kunda sheʼriy nutq poetikasini tushunish uchun – metafora (oʻxshatish) kalit vazifasini oʻtaydi. Metaforik konstruksiya obrazlilikning bilvosita taʼsiri, asosan, lirik sheʼriyatda namoyon boʻladi. Obrazlilikni yaratishda asosan metaforik birliklar (epitet)ning ahamiyati muhim rol oʻynaydi. Sheʼriy nutqning oʻziga xos xususiyati ham ana shu jihatlari bilan ahamiyatlidir” [7] Demak, lingvopoetik talqin oʻziga xosligini aniqlashtirishda birlamchi tamoyillardan biri sheʼriy nutqning taʼsirchanligini

oshirishga xizmat qiladigan obrazlar galeriyasini to'g'ri belgilash lozim. Ayniqsa, bolalar she'riyatida mazkur konstruksiya so'z va uning ifodalayotgan ma'nolari: maqol, ibora, o'xshatish, sinekdoxa, tasviriy ifodalarda qabarib ko'rinadi.

Rus va xorijiy tilshunos olimlardan I.A.Shmul, E.B.Borisova, N.P.Nebrosina, A.Aksenova, M.Stepanov, E.V.Plaxina olib borgan tadqiqotlarida matn tarkibi va tabiatidagi uzil-kesil o'zgarishlar, o'xshatishlar, iboralar, poetik ko'chimlar, epitetlar, tasviriy ifodalar ispan, irland, rus, ingliz, fransuz va Amerika shoirlari ijodi misolida tadqiq qilingan. Bularda muhim qirralarning namoyon bo'lishida so'z va ma'no, gap va gaplar majmui, misralar izchilligi, shoir poetik olamining lingvistik tadqiqi yorqin bo'yoqlarda yuzaga chiqadi. SHuni alohida qayd etish joizki, L.YA.Ginzburg,[8] E.V.Gubenko [9] kabi tadqiqotchilar ham o'zlarining qimmatli ilmiy-nazariy fikrlarini bildirishgan.

Badiiy tilning etuk tadqiqotchilaridan V.V.Vinogradov ta'biricha: "Badiiy adabiyot va san'at tili muhim munozarali tadqiqotlarning yuzaga kelishiga zamin yaratdi. Filologiya fanining bir-biridan farqli xususiyati negizida tilshunoslik va adabiyotshunoslik aspektida o'rganish lozimdir. Chunki badiiy matn obrazlilikni va ijodkor tuyg'ulari yordamida yuzaga chiqqan plastik janr bo'linishlari hisoblansa, tilshunoslik o'sha gap va so'z tarkibidagi leksemalarning qanday semantik, metaforik, sintaktik ma'no

tashuvchi komponent ekanligini tahlili qilishni maqsad qiladi. Har ikki sohaning orasidagi jiddiy tafovut shuki, biri-ikkinchisiga muntazam ravishda o'tib turadi: aniqlik va obrazlilikdan tarkib topadi"[10]. Ko'rib o'tganimizdek, poetik matn tarkiblanishida matn pozitsiyasi qahramon ruhiyatini yoritish uchun eng qulay imkoniyatni tuhfa etadi. Badiiy asar tili (she'r tili) ijodkor tuyg'ulari hosilasi ekanligini inobatga olsak masala mohiyati yanada tiniqlashadi. SHu ma'noda, har bir kechinma botiniy va zohiriy ma'no tashuvchilik xususiyatini o'zida jamlaganligi bilan xarakterlidir. Bir qarashda, adabiy o'ychanlik shoir iztiroblarini keskinlashtiradi. Tasvirdagi ko'p qirrali sath tarkibida olam va odam munosabatlari tig'izligi yaxlitlanadi. Shu ma'noda "...metafora tilda muhim rol o'ynaydi. Buning sababi shundaki, chuqur tahlil qilish va strategik ma'nolar yig'indisi kognitiv tilshunoslikda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Metafora tilda yangi-yangi til birliklarini kashf qilishga keng yo'l ochadi. Metaforik narsa yoki hodisa ijodkor anglatmoqchi bo'lgan maqsadning konseptual maydon (domen)i bo'lib, uni tushunishga va tushuntirishga qaratilgan birlamchi elementlar ekanligi ayonlashadi. Funksional domenga tegishli metaforik birliklar yig'indisi o'zaro pragmatik vazifadoshlikni aloqasini ta'minlovchi taksomonik manbalardan tarkib topadi"[11] Demak, keltirilgan manbada mavjud metaforik birliklarning she'riy matn tartiblanishida muhim vazifani bajarishini

e'tibordan soqit qilmagan ma'qul. Shu tarzda tilshunos olim metaforaning to'rt xil xususiyatini alohida urg'ulaydi: 1) Metafora borliqda mavjud bo'lgan lingvistik hodisa; 2) Ijodkor tasavvuri orqali kashf qilingan strategik komponent; 3) Konseptual metafora tilda o'xshash birliklarga asoslangan domen strukturasini yaxlitlashtiradi; 4) Dunyoning universal modeli inson ongida aks etgan shaklini og'zaki yoki yozma tarzda ifodalash tizimdan iborat.

Umuman, jahon va rus tilshunosligida lingvopoetika muammosi o'ziga xos tarzda o'rganilgan. Ayrim tadqiqotchilar, u yoki bu janr tabiatida zohirlanishi, badiiy-tasviriy vositalarning qay tariqa namoyon bo'lishi bilan bog'liq jihatlarni ko'rsatish asosida masalaga turlicha yondoshadilar. Masalan, she'riy nutq, badiiy matndagi yozuvchi nutqi, qahramon nutqi, badiiy asarning til xususiyatlariga ajratgan va ba'zi paytlari umumlashtirgan holda tadqiq markaziga yo'naltira olgan. Tilning shakl bilan bog'liq, mazmun bilan bog'liq qirralari lingvopoetika sohasining muhim vazifalaridan biri bo'lib qolgan. Ayniqsa, rus va evropa tilshunosligida SHekspir, Prust, Pushkin, Lermontov, SHoloxov, Dostoevskiy, Tolstoy singari daho ijodkorlar asarlarining lingvopoetik xususiyatlariga bag'ishlangan monografik tadqiqotlarni keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шмуть И.А. Лингвопоэтическая стратификация художественных текстов и изучение индивидуального авторского стиля: На материале произведений Шекспира. Автореф.фкандидат фил.наук. –М. 2001. –С.3.
2. Борисова Е.Б. Художественный образ в английской литературе XX века: типология-лингвопоэтика-перевод. Филол.док. наук. Автореф. –М. 2010. –С.3
3. Аксенова А.В. Лингвопоэтический анализ стихотворных произведений У.Б.Йейтса: особенности эволюции индивидуально авторской манеры. Дисс.автореф. кандидат фил.наук. –М. 2013. –С. 21.
4. Аксенова А.В. Лингвопоэтический анализ стихотворных произведений У.Б.Йейтса: особенности эволюции индивидуально авторской манеры. Дисс.автореф. кандидат фил.наук. –М. 2013. –С.6
5. Небросина Н.П. Синтаксис стихотворной речи как предмет лингвопоэтического исследования: На материалы англ. и амер. поэзии. XVI-XX века. Автореф док.филол. наук. –М. 1997. –С. 11.
6. Степанов М.М. Денотация и коннотация в поэтическом дискурсе: на материале произведений классической и

- современной испанской поэзии.
Автореф кандидат фил.наук. –
М.2007.–С.3.
7. Плахина Е.В. Лексико-
семантическое поле "космос" в
лирике В.А. Жуковского, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова.
Автореф. Кандидат фил.наук. –
М.2004.–С.9
8. Гинзбург Л. Я. О лирике. СПб.,
1974.
9. Губенко Е. В. Лексико-
семантические поля цвета и света в
лирике Б. Л. Пастернака. Дис. .
канд. филол. наук. М., 1999.
10. Виноградов В.В. О языке
художественной литературе. -М.,
1956. С. 4-5.
11. Тимофеева О.В. Метафора в
художественной репрезентации
мира: на материале произведений
английских и американских
писателей. Автореф кандидат
фил.наук.–М. 2011.–С. 12.